

КОРРУПЦИЯГА ОИД ЖИНОЯТЛАРДА ЖИНОЯТ СУБЪЕКТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Нурмухаммедова Гўзалхон Баҳодировна

Жамоат хавфсизлиги университети Жиноий-ҳуқуқий фанлар
кафедраси доценти, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори
(PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414672>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 19-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 22-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

коррупция, жиноят
субъекти, мансабдор шахс, давлат
хизматчиси, оммавий мансабдор
шахс, халқаро ҳуқуқ, БМТ
конвенцияси, Европа Кенгаши,
жиноят кодекси, порахўрлик,
давлат хизматчилари, хусусий
сектор, ҳуқуқий мақом,
жавобгарлик, махсус субъект,
амалдор, давлат органлари,
жамоат хизматчиси, функционал
таъриф, ҳуқуқий талқин.

ABSTRACT

Мазкур мақолада коррупцияга оид жиноятларда жиноят субъектининг ўзига хос ҳуқуқий ва амалий хусусиятлари илмий таҳлил этилган. Муаллиф жиноят субъекти тушунчасини тўғри аниқлаш коррупцияга қарши кураш самарадорлигини оширишда муҳим ўрин тутишини таъкидлайди. Мақолада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигидаги «мансабдор шахс» тушунчаси халқаро меъёрлар билан таққосланиб, БМТ ва Европа Кенгашининг коррупцияга қарши конвенцияларидаги таърифлар билан солиштирилган. Шунингдек, АҚШ, Буюк Британия, Финляндия, Япония ва Корея Республикаси қонунларидаги коррупцион жиноятлар субъектига оид нормалар таҳлил этилган. Муаллиф миллий қонунчиликни такомиллаштириш учун давлат иштирокидаги ташкилотлар ва жамоат функцияларини бажарувчи шахсларни мансабдор шахс сифатида қамраб олиш таклифини илгари суради. Шу билан бирга, хусусий сектордаги коррупция ҳолатларини алоҳида ҳуқуқий йўл билан тартибга солиш зарурлиги таъкидланади. Хулоса сифатида, мансабдор шахс тушунчасининг аниқ, кенг ва функционал белгилар асосида белгиланиши коррупцияга қарши курашнинг ҳуқуқий механизмларини мустаҳкамлайди ва давлат бошқаруви тизимининг шаффофлигини оширади, деган хулосага келинган

Коррупцион ҳуқуқбузарликларининг олдини олиш ва уларни жиноий тарзда жазолашда жиноят субъекти тушунчасини тўғри аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Юридик адабиётларда қайд этилишича, коррупцияга оид жиноятларда жиноят субъекти масаласи энг мураккаб муаммолардан бири ҳисобланади[1].

В.В.Устименконинг таъкидлашича, махсус субъект деганда жиноят учун жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган шахс тушунилади. Унинг фикрига кўра:

«Махсус субъект – бу жиноий жавобгарлик ёшига етган, ақли расо бўлган ва жиноят қонунида ёки унинг талқинидан аниқ тарзда келиб чиқадиган қўшимча белгиларга эга бўлган шахс бўлиб, айнан шу белгилар асосида муайян жиноят учун жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган шахслар доираси чекланади»[2].

Махсус субъектнинг белгилари – бу муайян жиноят субъектининг ўзига хос хусусиятлари бўлиб, улар умумий субъект учун қўйиладиган талаблар доирасидан ташқарига чиқади. Ушбу белгилар субъектнинг турли хил хусусиятларини ифодалайди. Қонун чиқарувчи орган томонидан ҳар бир жиноят таркибига нисбатан жиноий жавобгарликнинг махсус тартибда белгиланиши бежиз эмас. Биринчидан, амалдаги ҳаётий воқеликда жиноятлар айнан жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган шахслар томонидан содир этилади, масалан, коррупцион ёки ҳарбий жиноятлар. Иккинчидан, айрим қилмишлар жиноий жавобгарликни талаб қиладиган ижтимоий хавф даражасига фақат улар махсус субъект белгиларини ўзида мужассам этган шахс томонидан содир этилган тақдирда етади. Масалан, пора олишни мансабдор шахс бўлмаган шахс ҳам амалга ошириши мумкин. Бироқ пора олиш жинояти ижтимоий хавфлилик даражасига фақат у мансабдор шахс томонидан содир этилган тақдирда етади. Чунки бу ҳолат давлат органининг нормал фаолиятини бузади ва уни жамият назаридан обрўсизлантиради[2].

Жиноят ҳуқуқи бўйича олимлар коррупцион жиноятлар субъектига оид турли илмий қарашларни баён этишган. Масалан, коррупцияга оид жиноятлар доирасида “мансабдор шахс” тушунчасини аниқлаш бўйича баҳслар мавжуд. Беларуслик профессор В.М.Хомич таъкидлашича, баъзи қонунчиликда мансабдор шахс “ҳар қандай юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни амалга ошириш ваколати берилган шахс” сифатида кенг талқин қилинган, бироқ бундай ёндашув тўғри эмас. Олимнинг фикрича, мансабдор шахс фақат давлат ҳокимияти ваколатига эга, бошқаларга нисбатан буйруқ бериш ёки мажбурият юклаш ҳуқуқига эга хизмат шахслари билан чекланиши керак[3]. Демак, илмий жиҳатдан коррупцион жиноят субъекти ҳақида умумий ёндашувдан кўра ҳар бир соҳадаги ҳокимият ваколатларига қараб аниқлаш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон қонунчилигида эса жиноят субъекти масаласи бир қатор жиҳатлари билан ўзига хос:

- Жиноят кодексининг умумий қисмида (ЖК 17-модда) субъект сифатида жавобгарлик ёшига етган, ақли расо шахс белгиланган бўлиб, коррупцияга оид моддаларда эса қўшимча махсус белгилар киритилган.
- Махсус субъект сифатида мансабдор шахс тушунчаси ЖК 205-модда ва изоҳларида белгиланган бўлиб, унда ташкилий-фармойиш ёки маъмурий-хўжалик функцияларини амалга оширувчи шахслар назарда тутилади.
- Хусусий сектор хизматчилари ҳам коррупцияга оид жиноятлар субъектлари сифатида алоҳида нормалар (ЖК 192⁹–192¹¹-моддалар) орқали қамраб олинган бўлиб, бу жиҳат Россия қонунчилигидан фарқ қилади.
- Ўзбекистонда “оммавий хизматчи” атамаси қонунчиликда тўғридан-тўғри мустаҳкамланмаган, аммо давлат хизматчилари тўғрисидаги қонун ва давлат бошқарувига оид нормаларда уларнинг мақоми муайян даражада очиб берилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонунига кўра, давлат фуқаролик хизмати лавозимида ўз фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқароси давлат фуқаролик хизматчиси ҳисобланади.

Бу таърифни яхшироқ тушуниш учун қуйидаги асосий жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

1. Фуқаролик: Давлат фуқаролик хизматчиси фақат Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлиши мумкин. Чет давлат фуқаролигини олиш хизматни ўташ учун чекловларга асос бўлади.
2. Касбий фаолият: Давлат фуқаролик хизмати — бу давлат хизматининг бир тури бўлиб, фуқароларнинг давлат органлари ваколатларини амалга оширишни таъминлашга қаратилган ҳақ тўланадиган касбий фаолиятидир.
3. Махсус лавозим: Хизматчи эгаллаб турган лавозим Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрига киритилган бўлиши шарт.
4. Мақомга эга бўлиш: Фуқаро давлат фуқаролик хизмати лавозимига тайинланган пайтдан эътиборан давлат фуқаролик хизматчисининг ҳуқуқий мақомига эга бўлади ва фаолияти тугатилиши билан уни йўқотади.

Кимлар давлат фуқаролик хизматчиси ҳисобланмайди?

Қонуннинг амал қилиши қуйидаги шахсларнинг фаолиятига нисбатан татбиқ этилмайди, яъни улар ушбу қонун доирасида давлат фуқаролик хизматчиси ҳисобланмайди:

- Ўзбекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлис депутатлари ва сенаторлари, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатлари.
- Судьялар ва суд тизими ходимлари.
- Прокуратура, ички ишлар, мудофаа ишлари, фавқулодда вазиятлар, Миллий гвардия, Давлат божхона хизмати, Давлат хавфсизлик хизмати ва Президент Давлат хавфсизлик хизмати органларида хизмат ўтаётганлар.
- Ҳарбий хизматчилар.
- Марказий банк бошқаруви аъзолари, Марказий сайлов комиссияси аъзолари.
- Давлат органларининг техник, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш ходимлари[4].

Хулоса қилиб айтганда, давлат фуқаролик хизматчиси — бу давлат тилини биладиган, тегишли малака талабларига жавоб берадиган ва Давлат реестрига киритилган лавозимда профессионал фаолият юритадиган Ўзбекистон фуқаросидир.

Коррупцияга қарши кураш бўйича халқаро ҳужжатлар ҳам коррупцион жиноятлар субъекти тушунчасини белгилаб беради. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши конвенцияси (БМТ Конвенцияси, 2003)да “коррупция” атамасининг ўзи эмас, балки алоҳида жиноят таркиблари таърифланган. Жумладан, ушбу Конвенцияда “оммавий мансабдор шахс” (яъни, давлат хизматчиси)га нисбатан функционал таъриф берилган. Конвенциянинг 2-моддасига биноан, “оммавий мансабдор шахс” (публичное лицо) деганда қуйидаги шахслар тушунилади: ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ёки суд тармоқларида доимий ёки вақтинчалик, сайланувчи ёки тайинланувчи лавозимни эгаллаб турган ҳар қандай шахс; давлат хизмати ёки жамоат хизмати вазифасини бажараётган ҳар қандай шахс; шунингдек, давлат партиясининг ички қонунчилигига мувофиқ жамоат хизмати кўрсатувчи ҳар қандай бошқа шахс[5]. Келтирилган таърифдан кўриниб турибдики, БМТ Конвенцияси оммавий мансабдор шахс тушунчасини имконингича кенг қамраб

олади – нафақат давлат хизматчилари, балки давлат топшириғи асосида жамоат вазифасини бажараётган шахслар ҳам бунга киради.

Европа Кенгашининг Коррупцияга оид жиноятларга доир жиноят-ҳуқуқий Конвенцияси (Страсбург, 1999) ҳам коррупцион жиноятлар субъектига ўхшаш тарзда ёндашади. Ушбу халқаро шартноманинг 1-моддасига мувофиқ, “жамоат мансабдори” тушунчаси ҳар бир иштирокчи давлатнинг миллий қонунчилигидаги “мансабдор шахс”, “жамоат хизматчиси”, “мер”, “вазир” ёки “судья” каби атамаларга таяниб талқин этилиши лозим[6]. Яъни, Конвенция иштирокчилари ўзларининг жиноят қонунчилигида кимларни мансабдор шахс деб тан олишса, шу шахслар коррупцион жиноятлар субъекти бўла олади. Шу билан бирга, ушбу Европа Конвенцияси хорижий жамоат мансабдорларига пора бериш (чет эл мансабдорини порага сотиб олиш) ва халқаро ташкилотлар мансабдорларига пора бериш каби ҳолатларни ҳам жиноий жавобгарликка тортишни талаб қилади. Хусусан, Конвенциянинг 5-моддаси чет эл жамоат мансабдорларига пора беришни жиноят деб эълон қилишни мажбурий этади. Бунда “чет эл жамоат мансабдори” тушунчасини ҳам ҳар бир давлат ўз миллий қонунчилигига мувофиқ талқин қилиш ҳуқуқига эга (лекин талқин ўз қонунига зид бўлмаслиги шарт)[6].

Коррупцияга қарши курашиш бўйича халқаро қонунчиликни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, «давлат мансабдор шахси» тушунчасига ёндашувларда умумий жиҳатлар билан бирга жиддий тафовутлар ҳам мавжуд. Бу эса коррупцияга оид жиноятлар субъектини белгилашда турли юрисдикцияларда ўзига хос хусусиятлар борлигидан далолат беради.

Америка Қўшма Штатларининг «Хорижий коррупция амалиёти тўғрисида»ги қонуни (FCPA) «хорижий мансабдор шахс» тушунчасини жуда кенг талқин қилади. Унга нафақат давлат органлари, идоралари ёки муассасаларининг ҳар қандай даражадаги ходимлари, балки халқаро жамоат ташкилотларининг вакиллари ва улар номидан иш юритувчи ҳар қандай шахслар ҳам киради. АҚШ Адлия вазирлиги ушбу таърифни кенгайтириб, порахўрлик ва хорижий коррупциянинг олдини олиш мақсадида паст ва юқори мартабали амалдорларни бирдек қамраб олади.

Буюк Британиянинг «Порахўрликка қарши кураш тўғрисида»ги қонуни ҳам кенг қамровли таърифни таклиф этади. Унга кўра, хорижий давлат мансабдор шахси — бу Қўролликдан ташқарида қонун чиқарувчи, маъмурий ёки суд ҳокимияти лавозимини эгаллаган, давлат функциясини бажарувчи, давлат муассасаси ёки корхонаси учун хизмат қилувчи ёхуд халқаро жамоат ташкилотининг мансабдор шахси ёки агенти ҳисобланган шахсдир. Ушбу қонун мансабдор шахслар қаторига вазирлар, давлат хизматчилари, полиция, иммиграция ходимлари ва ҳарбийларни ҳам киритади.

Финляндия жиноят қонунчилигида пора бериш ва пора олиш билан боғлиқ бир нечта жиноят таркиби мавжуд. Финляндия Жиноят кодексида алоҳида бўлимда мансабдорларга пора бериш/олиш, депутатларга пора бериш, тижоратда пора каби моддалар киритилган[7]. Масалан, 16-боб 13-параграф – “жамоат мансабдорини порага сотиб олиш” – мансабдорга ўз хизматида муайян ҳаракатни амалга ошириши учун унга ёки учинчи шахсга ноқонуний мукофот таклиф қилиш ёки бериш, 16:14(а)-параграф – парламент аъзосини порага сотиб олиш каби жиноятларни белгилауді. Шунингдек, 14-боб 2-параграф – сайловларда пора (овоз эвазига мукофот) учун жиноят таркибини назарда тутати. Финляндия қонунига кўра, “оммавий мансабдор шахс” тушунчаси давлат хизматчиси, маҳаллий ҳокимият ходими, судья ва бошқа жамоат вазифаларидаги шахсларни қамраб олади. Ўзиборлиси, Финляндия ўз ЖК моддалари амал қилиш доирасини чет эл мансабдорларига ҳам кенгайтирган: масалан, 40-боб 1-3-

параграфлари хорижий жамоат амалдорларига пора бериш/олишни ҳам қамраб олади[8]. Финляндияда пора жиноятлари учун 4 йилгача озодликдан маҳрум этиш жазоси белгиланган, юридик шахсларга эса 850 евродан 850 000 еврогача корпоратив жарима тайинланиши мумкин.

Японияда коррупцияга оид жиноятлар асосан давлат амалдорларининг пора олиши ва пора бериш билан боғлиқ. Япония Жиноят кодексининг 197-моддасида мансабдор шахснинг пора олиши жинояти таркиби баён этилган. Қонунга мувофиқ, “давлат мансабдори” атамаси 7-моддада таърифланган бўлиб, “миллий ёки маҳаллий ҳокимият амалдори, сайланма кенгаш (парламент) аъзоси ёки қонунлар ва қоидаларга мувофиқ жамоат вазифаларини бажарувчи ҳар қандай шахс” мансабдор ҳисобланади[9]. Мансабдор шахснинг хизмат вазифаси юзасидан пора қабул қилиши, талаб қилиши ёки ваъда олиши жиноятдир. Шунингдек, мансабдор бўлиш учун номзод этиб кўрсатилган шахс ёки сайловда номзоднинг кейинчалик сайланган тақдирда маълум ҳаракатни бажариши учун пора олиши ҳам жиноят таркибини ташкил этади. Пора бериш эса алоҳида 198-модда билан таъқиқланади: ҳар қандай шахснинг мансабдорга (ёки бўлажак мансабдорга) пора таклиф қилиши ёки бериши жиноят ҳисобланади.

Япония қонунчилигига кўра, коррупция учун фақат жисмоний шахслар жавобгар бўлади – юридик шахслар Жиноят кодекси бўйича жиноий жавобгарликка тортилиши назарда тутилмаган.

Корея Республикасида коррупцияга оид жиноятлар тартиби бир неча манбаларга асосланади. Асосий тартиб Жиноят кодексининг 129-133-моддаларида келтирилган бўлиб, давлат амалдорининг пора олиши ва пора берилишига оид нормаларни ўз ичига олади[10]. Кореяда “давлат амалдори” тушунчаси қонунларда жуда кенг қамраб олинган: Давлат ва маҳаллий давлат хизмати тўғрисидаги қонунларга мувофиқ ҳар қандай давлат ёки маҳаллий идора ходими амалдор ҳисобланади; махсус “Алоҳида жиноятлар учун жазони кучайтириш тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, давлат улушига эга корхона ёки ташкилотларнинг юқори мартабали ходимлари ҳам амалдорга тенглаштирилади; шунингдек давлат ёки маҳаллий ҳокимият томонидан муайян жамоат функциясини бажариш топширилган шахслар ҳам амалдор сифатида қаралади. Бу таснифларга биноан, Кореяда коррупцион жиноятлар субъекти нафақат давлат хизматчилари, балки давлат ширкатлари ходимлари, баъзи хусусий ташкилотларда давлат топшириғи бўйича ишловчи шахсларни ҳам ўз ичига олади.

Корея Жиноят кодексига мувофиқ, амалдорнинг пора олиши учун 5 йилгача қамоқ ёки катта миқдорда жарима жазоси белгиланган, пора берувчига ҳам ўхшаш жазо қўлланади. Агар пора амалдор томонидан талаб қилинган бўлса ёки йирик миқдорда бўлса, жазо янада кучайтирилиши мумкин (10 йилгача қамоқ ва мулк мусодараси кабилар). Кореяда 2016 йилда кучга кирган “Ким Ён Ран қонуни” (Мансабдор шахсларининг зиддиятли манфаатларини чеклаш тўғрисидаги қонун)га биноан, давлат хизматчиларига хизмат вазифаси билан боғлиқ ҳолда ҳар қандай қиммати 1 миллион вондан (тахминан 800 АҚШ доллари) юқори бўлган совғаларни қабул қилиш тақиқланди, бу орқали маъмурий жавобгарлик чоралари ҳам жорий қилинган. Корея, шунингдек, ОЕСДнинг Хорижий амалдорларга пора беришга қарши конвенцияси иштирокчиси бўлиб, хорижий амалдорларга пора бериш “Халқаро тижорий операцияларда хорижий амалдорларни порага сотиб олишни олдини олиш тўғрисидаги қонун” (1999) билан тақиқланади.

Юқорида баён этилган таҳлиллардан кўринадики, дунё амалиётида **коррупцияга оид жиноятлар субъекти** тушунчаси давлат хизмати ва жамоат вазифаларини қамраб олган ҳолда кенг талқин этилади. Халқаро конвенциялар барча иштирокчи

давлатларни “оммавий мансабдор шахс” атамасини функционал маънода кенгроқ белгиллашга даъват этади. Кўплаб мамлакатлар (жумладан, Россия, Қозоғистон, Корея ва ҳ.к.) ўз қонунларида давлат улуши бор ташкилот ходимларини, давлат томонидан махсус топшириқ бажараётган шахсларни ҳам коррупцион жиноятлар махсус субъекти сифатида эътироф этишган. Шу билан бирга, айрим юрисдикцияларда (масалан, Беларусь, Германия) амалдор тушунчасини чегаралаш, фақат бошқарув ваколатига эга шахслар билан чеклаш тенденцияси ҳам кузатилади.

Ўзбекистоннинг бу борадаги қонунчилиги ҳам халқаро меъёрларга мувофиқ равишда ривожлантирилмоқда. Мамлакатимиз 2008 йили БМТ Коррупцияга қарши конвенциясига қўшилди ва 2010 йилда Европа Кенгашининг Жиноят-ҳуқуқий коррупцияга қарши конвенциясини ратификация қилди. Миллий қонунчилигимизда “мансабдор шахс” тушунчасига изоҳ берувчи қондани киритиш таклифлари ҳам илгари сурилган. Амалда, **Жиноят кодекси “Атамаларнинг ҳуқуқий маъноси” бўлимида** “мансабдор шахс” тушунчаси баён этилган бўлиб, у “доимий, вақтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинладиган ёки сайладиган, ҳокимият вакили вазифаларини бажарадиган ёхуд давлат органларида, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида, мулк шаклидан қатъи назар, корхоналарда, муассасаларда, ташкилотларда ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахс, худди шунингдек халқаро ташкилотда ёхуд чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида мазкур вазифаларни амалга оширувчи шахс”[11] эканлигини кўрсатади. Шу асосда, пора олиш (210-модда) ва бошқа мансабдорлик жиноятлари субъекти фақат мансабдор шахс бўлиши мумкин. Пора бериш (211-модда) субъекти эса умумий — ҳар қандай лаёқатли шахс бўлиши мумкин.

Бироқ, халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар (БМТ ва Европа халқаро Конвенциялари), хорижий давлатлар тажрибалари (Россия, Беларусь, Қозоғистон давлат улуши 50%дан ортиқ бўлган корхона, муассаса, ташкилот мансабдор шахслари), ҳуқуқшунос олимларнинг илмий қарашларидан келиб чиқиб, бизнинг фикримизча, коррупцияга оид жиноятларнинг субъекти сифатида мансабдор шахслар белгиланиши ва амалдаги жиноят кодексида “мансабдор шахс” сифатида фақатгина давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органиларида ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахсларни тушуниш лозимлигини таклиф этамиз.

Хулоса қилиб айтганда, коррупцияга оид жиноятлар субъекти тушунчаси жиноят ҳуқуқидаги муҳим ва нозик масаладир. Коррупцион жиноятлар, айниқса мансабдорлик жиноятлари, кўп ҳолларда махсус субъекти – яъни муайян лавозим ёки статусга эга шахс томонидан содир этилади. Дунё тадбиридан кўриниб турибдики, қонунчиликда мансабдор шахс тушунчасини аниқ ва кенг қамраб олувчи тарзда белгиллаш коррупцияга қарши кураш самарадорлигини оширади. Бироқ бунда жамоат хизматчилари билан бошқа шахсларни фарқлаш, шунингдек хусусий сектордаги коррупцион ҳолатларни ҳам инобатга олиш зарур.

Шуни инобатга олган ҳолда биз амалдаги жиноят кодексида мансабдор шахс деганда, фақатгина давлат органларида, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахслар билан чегараланишни таклиф этмоқдамиз. Зеро, “мулк шаклидан қатъи назар” дегани — бу корхона, муассаса ёки ташкилот давлатникими, хусусийми, жамоатникими, аралаш

мулк шаклидами — фарқи йўқ дегани. Яъни мулк шакли қандай бўлишидан қатъи назар, норма ҳаммасига тааллуқли бўлади.

"Корхоналар, муассасалар, ташкилотлар" — булар эса ҳар қандай юридик шахсларга тегишли умумий тушунча бўлиб, ишлаб чиқариш, таълим, тиббиёт, молиявий хизматлар, бошқарув ва бошқа соҳалардаги тузилмаларни ўз ичига олади. Мисоллар билан:

- o Давлат корхонасида ишловчи директор — мансабдор шахс;
- o Хусусий клиникада ишловчи бош шифокор — мансабдор шахс;
- o Нодавлат университетдаги проректор — мансабдор шахс;
- o Ҳатто хусусий банкдаги филиал раҳбари ҳам — мансабдор шахс сифатида қаралиши мумкин, агар у тегишли функцияларни бажараётган бўлса.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Хасенова А.Р. Субъект получения взятки // Вестник Карагандинского университета. – 2023. – №4(112). – С. 446–451.
2. Тарасова Ю.В. Специальный субъект преступления как элемент основных составов преступлений // Рос. следователь, 2007. – № 5. – С. 24.
3. Хомич В. М. Понятие должностного лица в уголовном праве // Промышленно-торговое право. – 2013. – № 6.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 8 августдаги “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги ЎРҚ-788-сон Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.08.2022 й., 03/22/788/0723-сон; 29.11.2023 й., 03/23/880/0905-сон; 21.09.2024 й., 03/24/963/0735-сон
5. UNCAC in a Nutshell. Anti-Corruption Toolkit [Electronic resource]. 2nd ed. Basel: Basel Institute on Governance, 2021. 47 p. URL: <https://baselgovernance.org/publications/uncac-nutshell-anti-corruption-toolkit> (дата обращения: 05.09.2025).
6. CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION Criminal Law Convention on Corruption Convention pénale sur la corruption Strasbourg, 27.I.1999 // [justice.gov](https://www.justice.gov)
7. Finland - Global bribery offenses guide // [dlapiper.com](https://www.dlapiper.com)
8. Finland. Country Review Report of Finland. Implementation of Chapters III and IV of the United Nations Convention against Corruption. – Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2017. – 14 p. // [uncaccoalition.org](https://www.uncaccoalition.org)
9. Ueda K., Tanaka M. Japan // *Global Legal Insights – Bribery & Corruption*. – 10th ed. – London: Global Legal Group, 2021. – P. 90–98. // [lw.com](https://www.lw.com)
10. Business ethics and anti-corruption laws: South Korea // [nortonrosefulbright.com](https://www.nortonrosefulbright.com)
11. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // <https://lex.uz/docs/111453#271724>